

УДК 687.1.001.02:675.042

НОВАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ВЕРХНЕЙ ЖЕНСКОЙ ОДЕЖДЫ ИЗ КАРАКУЛЯ

Холикова Нигора Шухратовна

Докторант Бухарского инженерно-технологического института
Узбекистан, Бухарский инженерно-технологический институт
xoliqova_nigora@mail.ru

Пулатова Сабохат Усмоновна

доктор технических наук, доцент
Узбекистан, Бухарский инженерно-технологический институт
pulatova_sabohat@mail.ru

АННОТАЦИЯ

В данной статье рассматриваются: расширение ассортимента одежды из каракуля, которая является местным сырьем, составление высокого процента дороговизны меха от себестоимости готового изделия, рациональное использование меховых полуфабрикатов, составлении 20 процентов межлекальных выпадов от общей площади меха, используемого на предприятии.

Ключевые слова: Каракуль, кожа, ассортимент, дизайн, потребитель, портные, технологи, дизайнеры, сочетание, производство, потребитель, технология.

ANNOTATION

This article discusses: expanding the range of clothes from astrakhan, which is a local raw material, making a high percentage of the high cost of fur from the cost of the finished product, rational use of fur semi-finished products, making up 20 percent of inter-pattern attacks from the total area of fur used in the enterprise.

Keywords: Karakul, leather, assortment, design, consumer, tailors, technologists, designers. combination, production, consumer, technology.

ВВЕДЕНИЕ

В нашей стране принимаются комплексные меры по снижению трудоемкости и энергозатрат при производстве готовых изделий из кожи на меховых предприятиях, по разработке ресурсосберегающих приемов и технологий, позволяющих экономить ресурсы, и достигаются определенные результаты. В Стратегии действий по дальнейшему развитию Республики Узбекистан на 2017-2021 годы определены важные задачи, в том числе «...совершенствование техники

и технологий является важнейшим в производстве новых видов конкурентоспособной продукции на основе ресурсосберегающих технологий. ...». В реализации этих задач важную роль, в частности, играет производство готовой продукции на основе эффективного использования вторичных материальных ресурсов меховых предприятий.

Постановление Президента Республики Узбекистан №ПП-4947 от 7 февраля 2017 года «О стратегии действий по дальнейшему развитию Республики Узбекистан», №ПП-3693 от 3 мая 2018 года «Меры по стимулированию роста и дальнейшего развитие экспортного потенциала кожевенно-обувной и меховой промышленности» Данная диссертация в определенной мере способствует реализации задач, поставленных в Постановлении «О мерах» и других нормативных актах, касающихся данной деятельности. [1,2].

АНАЛИЗ И МЕТОДОЛОГИЯ ЛИТЕРАТУРЫ

С анализом вопросов совершенствования методов художественного оформления шуб за рубежом Ф.М.Пармон, Г.И.Петушкова, Т.В.Козлова, Э.Х.Меликов, Г.А.Бастов, Л.В.Лопасова, Г.П.Зарецкая, М.Есина, Е.Г.Андреева, Г.М.Андрасова, Ж. Ю.Койтова. На основании опыта ведущих мировых западноевропейских дизайнеров по использованию инновационных методов проектирования сделан вывод о том, что использование модульных методов проектирования в производстве меховых изделий является перспективным направлением экономии материальных ресурсов, позволяющим организовать безотходное производство. производство и расширение ассортимента мех. Выявлены пути внедрения технической практики модульного проектирования в проектирование и изготовление изделий из меха вторичных материальных ресурсов. На основе анализа научных источников были определены цели и задачи исследования.

ПОЛУЧЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Эти ученые занимались и до сих пор занимаются улучшением эргономических свойств шуб; Усенко В.А., Николаев С.Д., Далидович А.С., Шалов И.И., Кудрявин Ю.Л., Кузнецова Л.А., Казакова З.Ф., Карцева А.А., Кокеткин П.П., Андреева Е.Г., Золотцева Л.Ф., Коблякова А.В.В. Мукимов М.М. и другие. В то же время проводятся обширные научные исследования по улучшению эргономических свойств шуб.

Изучение литературы по данному исследованию показало, что многие ученые и исследователи легкой промышленности занимались и продолжают заниматься разработкой научных основ, оборудования и технологий швейной промышленности. Научные исследования, направленные на разработку

технологии производства, а не темы, конструирования и моделирования женских шуб, на практике не реализованы.

В диссертации Н.Ж. Эргашовой [3] «Анализ основных направлений совершенствования процесса художественного проектирования шуб в условиях малозатратных технологий» была рассмотрена теория и практика проектирования меховых изделий с использованием энергосберегающих технологий.

Аналитическая проработка основных вопросов теории и практики нестандартных решений художественного оформления шуб;

Определение динамики современной меховой отрасли с инновационным направлением;

Разработка методов художественного проектирования одежды на основе информационных систем и принципов комбинаторики проектирования модулей;

Комплексное изучение свойств, определяющих его качество, при последующей обработке различных меховых полуфабрикатов на основе использования разработанных и усовершенствованных методов проектирования;

Построение математической модели оптимизации подбора меховых накладок на изделия с учетом их эксплуатационных характеристик;

Диссертация Мышкиной С.М. [4] под названием «Исследование формообразующих и конструктивных параметров меха как базы данных модульного проектирования» посвящена изучению формообразующих свойств и конструкции меха. 2018-2021гг всемирно известных современных дизайнеров как анализ наиболее традиционных форм и способов формовки меха в целом. изучено более 200 моделей из 23 коллекций сезона. Разработана методика изучения дизайна меховых изделий, учитывающая параметры, характеризующие традиционные формы изделий, их взаимозависимость и периодичность распространения, а также принципы инновационного дизайна меха.

Диссертация Н.Ш.Темировой [5] «Создание способа пошива верхней женской одежды из натурального меха» Существует несколько способов пошива шуб, наиболее популярными из которых являются способы поперечного и продольного кроя. Шкуры каракул изготавливают крестообразным шитьем и продольно сшивают куски, сшивая их между собой. Разрезанные и соединенные в таком виде шкурки отличаются незаметностью швов со стороны волосяного фолликула.

При проектировании технологических процессов пошива применялись системный подход, проектирование меховых полуфабрикатов, математическое моделирование, экспертная оценка, факторный анализ и обработка результатов экспериментов.

ОБСУЖДЕНИЕ

Изучение литературы по этим исследованиям показало, что многие ученые и исследователи легкой промышленности занимались и продолжают заниматься разработкой научных основ, приемов и технологий швейной промышленности. Научные исследования, направленные на разработку технологии производства, а не темы, конструирование и моделирование изделий из кожи и меха, на практике не реализованы.

ВЫВОД.

Расширение номенклатуры готовой продукции должно решаться комплексно в соответствии с научным подходом на стадии подготовки сырья и проектирования готовой продукции на основе всестороннего анализа «человек-одежда- система «среда». При этом экономично и эффективно создавать продукцию, быстро внедряемую в сеть, с учетом требований рынка и современных тенденций моды, ориентированную на использование местного сырья.

Отечественная и зарубежная промышленность выпускает каракуль разных цветов с использованием простых и разных рисунков, например, трафаретным способом. Ассортимент шуб расширился за счет использования цветного каракуля со специально разработанными прическами, улучшенным дизайном изделия и улучшенным качеством покроя.

Современные технологии помогают создавать оригинальные меховые изделия и макияж: например, одежду из остатков меха разного цвета и фактуры, меховые серьги, украшенные клювами животных, цветами и бабочками из расписной норки, помпоны из норки. , меховые кисти, аппликации и многое другое.

Потому что изучение эксплуатационных характеристик каракуля позволило определить целесообразность использования 5-дневного каракуля для производства меховых изделий. он не очень дорог, обладает хорошими гигиеническими и эксплуатационными свойствами, что позволяет разрабатывать качественную и удобную для потребителя продукцию.

Предлагаемый метод, призванный стандартизировать и унифицировать параметры женских меховых конструкций, позволит повысить производительность труда на 45-50%.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:

3. Н.Ж.Эргашива “Тежамкор технологиялар шароитида мўйнали кийимлардан бадий лойihalаш жараёнларини такомиллаштиришнинг асосий йўналишлари таҳлили” Автореферат дисс., к.т.н., Тошкент 2021
4. Мышкина С.М. Разработка принципов и методов подбора и анализа моделей –аналогов при проектирование одежды промышленного производства. Автореферат дисс., к.т.н., Киев 1985
5. Н.Ш.Темирова"Табиий мўйнадан аёллар устки кийимини тайёрлаш усулини яратиш" Автореферат дисс., к.т.н., Бухоро 2021
6. Khalikova N.SH., Fatilloeva G.Z. ,“Selection of the Optimal Design of Women’s Fur Outerwear”International Journal of Advanced Research in Science, Enjineering and Technology. Vol. 7, Issue 1 , January 2020
7. Холиқова Н.Ш “Development of market trends of fur and fur products”. “Фан ва технология тараққиёти” Илмий-техникавий журнал №2/2021 2.202-2076.
8. Холиқова Н.Ш “Outer clothing made of leather and its physical and mechanical properties.”.“Фан ва технология тараққиёти” Илмий-техникавий журнал №2/2021 2.202-2076.
9. Холиқова Н.Ш “Prospects for the development of the leather shoe industry .”. “Фан ва технология тараққиёти” Илмий-техникавий журнал №2/2021 2. 202-2076.
10. Холиқова Н.Ш “Разработка нового ассортимента и технологии верхней женской одежды из каракуля”. EURASIAN JOURNAL OF MEDICAL AND NATURAL SCIENCES Innovative Academy Research Support Center UIF = 8.3 | SJIF = 5.995 268-272 p.
11. Холиқова Н.Ш“ Современные тенденции формирования женских меховых изделий” .“Fan,ta’lim,ishlab chiqarish integratsiyalashuvi sharoitida paxta tozalash, to’qimachilik, yengil sanoat, matbaa ishlab chiqarish innovatsion texnologiyalari dolzarb muammolari va ularning yechimi”Respublika ilmiy-amaliy anjuman materiallari to’plami (2022 yil 18-19 may) 249-252b
12. Холиқова Н.Ш “ Мо’ynali kiyimlardan tayyorlangan mahsulotlarning tasnifi va assortimenti”. «Science and innovation» xalqaro ilmiy jurnali(ISSN: 2181-3337) 2022 yil 4-sonida chop etilgan. 293-297 b.